

vennootschap hebben frs. 10.000.000.— gestort kapitaal, particuliere bankinstellingen frs. 2.000.000.— gestort kapitaal moeten hebben. Buitenlandse banken moeten voor hare verrichtingen in België een eigen kapitaal hier te lande hebben van eveneens minstens frs. 10.000.000.—.

De wettelijke reserves moeten afzonderlijk belegd worden in fondsen door den staat, de kolonie, de provincies, of de gemeenten uitgegeven of door deze gewaarborgd.

De banken mogen geen gelden uitleenen aan hun hoogere functionarissen of deze laten deelnemen in emissiesyndicaten.

In geval van faillissement of onder gecontroleerd-beheerstelling moeten de bankfunctionarissen de in de laatste twee jaren ontvangen tantièmes terugstorten, behalve in geval van force-majeur.

De banken mogen de te hunner beschikking staande fondsen noch rechtstreeks, noch indirect gebruiken om de openbare meening te beïnvloeden.

Het tweede deel der wet, d.i. het gedeelte in zake de uitgifte en het beheer van fondsen, alsmede de wet zelf, zoomede een nadere beschouwing van de meest interessante artikelen, hopen wij een volgende maal te behandelen, daar wij nog iets wenschen mede te deelen over de reviseuren.

Het is den reviseuren verboden een andere functie bij de aan hun toezicht onderworpen banken te bekleeden, bovendien moeten de reviseuren vergunning van de banke commissie hebben voor het vervullen van andere bestuursfuncties of commissarismandaten bij andere vennootschappen, welke vergunningen de banke commissie steeds kan intrekken.

Men hoopt door deze bepalingen, onafhankelijke, speciaal bevoegde deskundigen te vormen. Wij betwijfelen sterk of zulks door deze bepalingen mogelijk zal blijken en hebben de betrokken autoriteiten inmiddels reeds daarop gewezen, en schijnbaar met succes.

Het zal den Nederlandschen accountant interesseeren woorde lijk te vernemen hoe men zich de functie van den reviseur denkt. Ik laat hier de opstellers van het verslag aan het woord: „Het ambt van reviseur bestaat hoofdzakelijk daarin de regelmatigheid der verrichtingen te verifiëren en, over het algemeen, over de toepassing der wetten en reglementen te waken. De reviseuren doen de onregelmatigheden en inbreuken, die ze mochten vaststellen, aan de bankleiders kennen. Slechts wanneer aan hun opmerkingen geen gevolg wordt gegeven of wanneer beslissingen worden getroffen welke een strafbaar feit uitmaken, stellen de reviseuren hun veto en leggen de zaak onmiddellijk bij de banke commissie voor.”

Behalve den eed dien de reviseuren voor de banke commissie moeten afleggen, zijn zij inzake beroepsgeheim en het genieten van extra vergoedingen (de belooning wordt van te voren door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld) aan uiterst strenge en strafrechtelijk gestaafde verplichtingen onderworpen, die in de wet zijn opgenomen.

Wij vernamen nog, dat het in de bedoeling ligt bepalingen buiten de wet door de banke commissie vast te stellen, aan welke de reviseuren moeten voldoen, om beëdigd te kunnen worden. Men stoot daarbij echter op de groote moeilijkheid, dat men tot nu toe in België nog geen organisatie van accountants heeft. Er zijn wel vereenigingen van experts-comptable, maar zonder overdrijving kan men zeggen, dat deze vereenigingen, wat de opleiding hunner leden betreft met houders van een Mercurius- of ander gelijksoortig boekhouddiploma, gelijk te stellen zijn, terwijl, de weinige goeden niet te na gesproken, het meerendeel der praktijkuitoefenende experts-comptable belastingknoeiers zijn.

Hoe de banke commissie uit deze menschen, geschikte krachten voor de nieuwe functies zoeken moet, en bepalingen vast moet

stellen, dat alleen maar de geschikte met begrip voor verantwoordelijkheid en onafhankelijke krachten beëdigd worden, is een puzzle, die nog niet door de commissie opgelost is. Zoodra hierover meer bekend is, komen wij hierop nog nader terug.

E. GOUDSMIT.

PLANMATIGHEID IN DEN ORGANISATIE ARBEID

Het is een merkwaardig verschijnsel, dat de efficiency arbeid in vele bedrijven op zoo weinig planmatige wijze is georganiseerd. Er worden veelal incidenteel verbeteringen aangebracht, doch zelfs bij de doorvoering van het stelsel van wetenschappelijke bedrijfsorganisatie, ziet men zelden, dat gewerkt wordt volgens een tevoren vastgesteld systematisch en allesomvattend plan. Ook de literatuur op het gebied van de wetenschappelijke organisatie vertoont in het algemeen hetzelfde gebrek.

Toch biedt de systematische organisatie van den efficiency-arbeid belangrijke voordeelen en in het hiernavolgende willen wij enkele richtlijnen vaststellen, die hierbij van belang kunnen zijn.

Men kan het geheele gebied der efficiency-arbeid verdeelen in vier groote stukken:

- A. De beoordeeling van de doorstroomsnelheid en van de doorstroomregelmaat in de productie;
- B. De analyse van de verhouding tusschen kwantitatief verbruik der materialen en de kwantitatieve uitkomst der productie.
- C. Kostenefficiency.
- D. Bedrijfsbezetting.

A. De beoordeeling van de doorstroomsnelheid en van de doorstroomregelmaat in de productie.

Dit is ongetwijfeld een zeer veelomvattend probleem; onder dit gedeelte van den organisatiearbeid vallen productieregeling en planning, tijdstudie en controle op de prestatie van arbeid en machine, transport in de fabriek, regeling der arbeidsverdeling en voorraadvorming. Toch is het gewenscht deze verschillende onderwerpen in één verband te zien.

Men vergelijkte daartoe het geheele productieproces in een bepaald bedrijf met een gecompliceerd buizenstelsel, met talrijke kleppen, verdikkingen en bassins en met een onnoemelijk aantal vertakkingen. De materialen worden op één of meer plaatsen in dit buizenstelsel ingelaten om op den langen en wijdvertakten weg door het buizenstelsel te rijpen tot eindproduct. Om te komen tot doelmatige organisatie van de productie dient men in de eerste plaats de doorsnede van dit buizenstelsel op alle plaatsen te kennen, d.w.z. dient men de bereikbare capaciteit van alle arbeiders en machines vast te stellen. Het is bij dit werk van groot belang, dat zooveel mogelijk ook de theoretische capaciteit van alle arbeiders en productiemiddelen wordt vastgesteld, omdat door de vergelijking van werkelijke productie en theoretisch bereikbare productie, veelal belangrijke gegevens te verkrijgen zijn voor de vaststelling van de werkelijk bereikbare productie van arbeiders en machines. Men zal bij deze arbeid doelmatig gebruik kunnen maken van tijdstudiën, statistische gegevens betreffende de uurproductie der machines en arbeiders, vergelijkingen van de stukloonen, die dezelfde arbeider verdiend heeft bij de vervaardiging van verschillende producten en van het verschil in stukloonen die door verschillende arbeiders verdiend zijn per uur bij de bewerking van verschillende producten. Dit zijn alle gebruikelijke methoden in den organisatiearbeid en deze middelen zullen welhaast steeds vol-

doende zijn, om werkelijk een volledig gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de capaciteit van elk onderdeel van het bedrijf. In dit stadium van het onderzoek late men nog geheel buiten beschouwing de schade, die aan de prestatie van arbeiders en machines wordt toegebracht door onregelmatigen toevoer van materiaal en halffabrikaten, door onjuiste werkindeeling of door fouten in het fabriekstransport. In dit stadium dient men slechts vast te stellen welke prestatie bereikt kan worden indien de arbeiders en machines regelmatig ten volle van werk zouden zijn voorzien.

In het tweede stadium dient dan de *regelmaat* in de doorstroming te worden onderzocht. Hiertoe moet in de eerste plaats worden nagegaan of en door welke oorzaken en in welke mate de doorstroming wordt onderbroken, tegelijkertijd moet dan de grootte der voorraadbassins kritisch beoordeeld worden, waarbij dient te worden beoordeeld of de offers, die gebracht worden door de vorming van voorraden halffabriekaat gecompenseerd worden door de voordeelen, die deze voorraden bieden in verband met de regularisatie van de productie, de versnelling der levertijden en de voordeelen die een meer efficiënte arbeidsverdeling bieden, alle factoren, die ten nauwste met elkaar samenhangen.

In dit stadium wordt uit den aard der zaak het geheele planning of productieregeling-systeem, op zijn doelmatigheid onderzocht, terwijl gelijktijdig de efficiency van het interne transport, ongetwijfeld een van de belangrijkste factoren, die de doorstroomregelmaat beïnvloeden, wordt beoordeeld. De beoordeeling der productieregeling kan men terecht aanduiden als het centrale probleem in de wetenschappelijke organisatie. Hierbij komen de orderverdeling, de arbeidsverdeling, de werkvoorbereiding, de regeling der levertermijnen onder de loupe. Van groot belang is het bij dit gedeelte van het onderzoek een zuivere scheiding te maken tusschen de onderbrekingen, die zijn toe te schrijven aan onjuiste productieregeling en die welke zijn toe te schrijven aan storingen in het transport. Beide groepen van storingen zijn in hare gevolgen veelal gelijksoortig en juist daardoor worden zij nog te dikwijls doorengemengd. Niet zelden is de planningafdeling in het bedrijf de algemeene zondebok, die beladen wordt met alle fouten die in het bedrijf gemaakt worden. Dit doet afbreuk aan de efficiency van deze productieregelingsafdeling. Veelal wordt daardoor de werkwijze der productieregelingsafdeling verstarde, omdat de leider van deze afdeling in deze verstarring een middel ziet om de groote verantwoordelijkheid, die op deze afdeling wordt gelegd te beperken. In de organisatie van vele bedrijven is dit een uiterst ongunstige factor.

In dit gedeelte van het onderzoek past ook het onderzoek naar de doelmatigheid der formulierinrichting, alsmede de opstelling van een volledig formulierdiagram, waarin de inrichting en de loop van alle formulieren, die in het bedrijf gebruikt worden, wordt vastgelegd.

De uitvoering van dit gedeelte van het organisatie-werk volgens deze richtlijnen, biedt groote voordeelen. Men verkrijgt daardoor een eenvormig gezichtspunt op het efficiency-werk. Men kan de doelmatigheid van elken maatregel, die genomen wordt tot wijziging van de bestaande organisatie concreet beoordeelen door na te gaan, welke invloed door den maatregel wordt uitgeoefend op de doorstroomsnelheid en doorstroomregelmaat. Men zal bij dit onderzoek stuiten op fouten in constructie van fabriek en werkplaatsen, men zal ondoelmatige plaatsing van machines spoedig opmerken; deze fouten dringen zich als het ware automatisch aan den scherpen waarnemer op. Men behoedt zich op deze wijze voor eenzijdigheid en de praktijk heeft bewezen dat het risico van eenzijdigheid in den organisatie arbeid niet te onderschatten is. Niet zelden werden

maatregelen genomen, op grond van het feit, dat daardoor een bepaalde besparing zou worden bereikt, zonder dat men zich realiseerde, dat deze zelfde maatregel in andere richting gevolgen zou hebben, die het voordeel weer geheel teniet zouden doen. Ook indien bij de organisatie arbeid verschillende personen samenwerken, personen, die veelal op geheel verschillende wijze theoretisch en praktisch zijn geschoold, biedt deze methode groote voordeelen. Tal van wrijvingsoorzaken worden daardoor uitgeschakeld, al werkt b.v. de ingenieur ook met heel andere middelen dan de bedrijfseconoom, zij kunnen geen ernstig geschil krijgen over de wenschelijkheid van bepaalde maatregelen, want het doel dat zij zich voor oogen gesteld hebben is concreet omschreven en zoo mogelijk nog wel in veel nauwkeuriger formulering, dan hier in dit artikel is aangegeven. Of een bepaalde maatregel dienstbaar is om dit doel te bereiken, kan dan in onderling overleg zonder veel moeilijkheden worden vastgesteld.

Om op korten termijn praktische resultaten te verkrijgen zal in de groote meerderheid van de bedrijven de volgende methode van de meting van de doorstroomsnelheid kunnen worden doorgevoerd.

Men make daartoe onderscheid tusschen:

- A. Machines, waarvan het productietempo niet beïnvloed wordt door het bedienend personeel.
- B. Machines, waarvan het productietempo beheerscht wordt door het bedienend personeel.
- C. Handarbeid.

Van de machines, waarvan het productietempo niet beïnvloed wordt door het bedienend personeel wordt in de eerste plaats vastgesteld, welke productie per uur zou worden bereikt, indien de machine voor de volle 100 % werd uitgenut. Over een periode van eenige weken, wordt nu voor elk uur de werkelijke productie van deze machine vastgesteld en uitgedrukt in procenten van de theoretische capaciteit. Men weet, dan, dat het verschil tusschen de werkelijke en theoretische productie is toe te schrijven aan het stopzetten van de machine door het bedienend personeel voor reparatie, schoonmaken, inbrengen van nieuw materiaal, uitnemen gereed product enz. Voor elk van deze factoren stelt men op grond van eigen waarneming in het bedrijf den standaardtijd vast en schakelt daarna deze factoren bij de percentageberekening uit. Hier is kritische en scherpe waarneming geboden, opdat men deze standaards voor de verliestijden niet stelle boven het bereikbare minimum. In het algemeen kan men echter talrijke waarnemingen doen, bij voorkeur door middel van gedetailleerde tijdstudiën en een nauwkeurige vergelijking dezer detailgegevens zal welhaast steeds een soliede grondslag zijn voor de vaststelling der standaards. Heeft men deze „normale” storingen uitgeschakeld, dan blijven open de abnormale storingen en juist hier ligt in het algemeen het groote ontdekkingsterrein der verspillingsoorzaken. In de praktijk is een efficiency-cijfer van 60 à 70 % voor deze machines als normaal te beschouwen, terwijl een percentage van ong. 85 % in het algemeen bereikbaar is te achten. De methode van de vaststelling der uitproductie is voor dit doel zeer aanbevelenswaardig.

Voor de machines waarvan het productietempo beheerscht wordt door de arbeiders, is de opstelling der uurproductie eveneens van groot belang. Dit kan het gemakkelijkst bereikt worden door op de machines een eenvoudigen teller te construeren, waarvan de stand elk uur wordt opgenomen, ofwel door het gebruik van registreerende machinetellers, die in den handel zijn. Indien dezelfde arbeiders verschillende producten bewerken, moet men dit eijfermateriaal gedeegen uitwerken. Men stelle daartoe in de eerste plaats door middel van tijdstudiën vast

welk productietempo bij elk dezer producten bereikbaar is; drukke de werkelijke productie uur voor uur in een percentage daarvan uit, en maakt nu een overzicht van de op deze wijze berekende percentages, voor iederen arbeider gesplitst naar de producten, die door hem bewerkt zijn. De samenstelling van dit overzicht is een veelomvattend werk, doch het is dan ook een welhaast onmisbare basis voor systematische organisatiearbeid. Aard en aanleg van den arbeider blijken uit deze overzichten gewoonlijk zeer duidelijk, hun relatieve efficiency voor enkele producten, hun relatieve inefficiency voor andere producten is daaruit veelal direct af te leiden en als de samenstelling van dit overzicht uren kost, spaart men zich dagen op den tijdstudiearbeid, die weliswaar door dit voorbereidend werk niet kan worden gemist, maar toch zeer belangrijk kan worden beperkt en vereenvoudigd. Beschikt men over dit overzicht dan begint men de tijdstudie doelbewust, dan wordt het doel van de tijdstudie om te bewijzen en te verklaren de verspillingsoorzaken, waarvan men het bestaan reeds uit deze overzichten had afgeleid. De tijdstudien kunnen dan een concreet resultaat opleveren, nl. het wegnemen van fouten in de arbeidsmethode en arbeidsomstandigheden, die storend op de productie werken.

Bij den handarbeid kan nagenoeg dezelfde methode worden gevolgd. Hierbij dient men echter nog meer dan in de vorige groep rekening te houden met kwaliteitsverschillen, die bestaan tussehen de producten van verschillende arbeiders. In de wetenschappelijke organisatie wordt maar al te vaak geheel ten onrechte, de kwaliteitsfactor ver achtergesteld bij het productietempo en dit terwijl het typeerend voor de organisatie van het grootbedrijf is, dat aan de kwaliteit van elk onderdeel in de bewerkingen de allerhoogste eischen worden gesteld, om uitval en productieverlies in latere bewerkingsstadia te ontgaan. Standardisatie van de kwaliteitseischen in alle onderdelen van de productie is een belangrijke factor, die vooral in de handarbeidsafdeelingen goed geregeld dient te zijn.

B. De analyse van de verhouding tussehen kwantitatief verbruik der materialen en de kwantitatieve uitkomsten der productie.

Wil men de organisatie van den efficiency arbeid planmatig organiseren, dan moet men ook de vraagstukken van materiaalverlies, productuitval, materiaalcontrôle, contrôle op half-fabrikaten in breeder verband zien. Het algemeen probleem, dat hier om oplossing vraagt is de analyse van de verhouding tussehen kwantitatief verbruik der materialen en de kwantitatieve uitkomsten der productie.

Het is merkwaardig, dat buiten de chemische bedrijven en enkele metaalbewerkingsbedrijven, slechts zelden periodiek een vergelijking wordt gemaakt tussehen de verbruikte materialen uitgedrukt in kilogrammen en het gewicht van het geproduceerde eindproduct, ontleed in de materiaalsoorten, die daarin zijn verwerkt, terwijl dit toch administratief zeer wel uitvoerbaar is in de groote meerderheid der bedrijven.

Dit verlies valt in drie groote deelen uiteen.

- I. Het verlies van materiaal door afsnijden, afslijpen, vermorsing e.d. (de z.g. afval).
- II. Het verlies van materiaal gedurende opslag en transport, door breuk, indroging, verdamping, corrosie.
- III. Het verlies van half-fabrikaten en materialen door bewerkingsfouten, die het half-fabrikaat voor verdere bewerking ongeschikt maken (de z.g. uitval).

De contrôle op den afval is een belangrijk onderdeel van den organisatie arbeid. In de eerste plaats organiseere men op zoodanige wijze, dat periodiek blijkt, dat verbruikte materialen minus afval gelijk zijn aan het gewicht van het bewerkt product. Hier toe behoort slechts het gewicht van het afval bepaald te worden;

een zeer belangrijke preventieve maatregel, die de arbeiders aanzet tot zuinigheid met de gebruikte materialen. De arbeider moet er goed van doordrongen zijn, dat hij waarde verbruikt, als hij materiaal verbruikt. Een arbeider zal nooit de laatste sigaar uit het kistje ongerookt wegwerpen, maar indien contrôle ontbreekt zal hij veelal licht geneigd zijn een restant materiaal, dat hij na de bewerking van een serie producten heeft overgehouden, weg te werpen, ook al heeft dat restant wellicht de honderdvoudige waarde van die sigaar. Hij moet er van doordrongen worden, dat een dergelijke verspilling inderdaad een ernstig vergrijp is, maar als de leider van de fabriek niet een nauwsluitende contrôle op het materiaalverbruik uitoefent en dus kennelijk onverschillig staat tegenover een dergelijke verspilling, hoe moet dan de arbeider overtuigd worden van de betekenis daarvan?

Ten aanzien van de beperking van den afval biedt de standardisatie groote mogelijkheden. Ook hier is de directe waarneming van de arbeidsmethode van de verschillende arbeiders van groot belang. Deze directe waarneming biedt den besten waarborg voor doelmattige standardisatie. Men splitse daartoe zoo mogelijk het materiaalverlies bij de verschillende arbeiders. Een vergelijking van de arbeidsmethode der arbeiders met het grootste verliespercentage en die van de arbeiders met het kleinste verliespercentage, zal hier al spoedig het juiste inzicht geven en de mogelijkheid openen de meest efficiënte werkmethode vast te stellen, daarnaast blijft uit den aard der zaak ook de zuiver theoretische standardisatie van groote betekenis. Is deze standardisatie eenmaal doorgevoerd, dan richte men de materiaalafgifte, in de bedrijven waar dit uitvoerbaar is, op zoodanige wijze in, dat iedere arbeider het materiaal in afgestemde hoeveelheid voor elke order toegevoerd krijgt. Men organiseere het materiaaltransport dan verder op zoodanige wijze, dat de arbeiders practisch op elk moment, nog een extra hoeveelheid materiaal kunnen krijgen, indien door abnormaal afval, de aangevoerde hoeveelheid niet toereikend blijkt. Aanvankelijk bepale men de materiaalhoeveelheden, die de arbeiders toegevoerd krijgen eenigszins aan den ruimen kant, doch op gelijke wijze als de arbeid aan de band kan worden opgevoerd door wekelijks het looptempo van den band iets te versnellen, vermindert men ook wekelijks de extra hoeveelheid materiaal, die de arbeiders krijgen voor dekking van het materiaalafval. Deze organisatie methode werkt zeer storend op het materiaaltransport, maar juist hier blijkt weer duidelijk van hoe groot belang het is de verschillende organisatieonderwerpen in groot verband te zien.

Daar waar het verlies van materiaal door uitsnijden, uitsnanssen e.d. belangrijk is, standardiseere men de wijze waarop de materiaalversnijding moet geschieden. Is het materiaal in zulk een bedrijf zeer ongelijk van vorm (b.v. leer, hout, enz.) dan loont het zich veelal deze functie te specialiseeren, door een specialen man aan te wijzen die de materiaalversnijding schematisch aangeeft, men vertrouwe in dat geval niet op het „timmermansoog” der arbeiders.

Verder drukke men wekelijks of maandelijks het materiaalverlies, dat ontstaat door afval, in geld uit; een gegeven, dat ook in de meeste bedrijven ontbreekt. Ziet men periodiek het geldbedrag dat door afval verloren is gegaan, dan zal aan den verliesfactor eerder en meer aandacht besteed worden, dan wanneer men zich beperkt tot niets zeggende verliespercentages, waarvan zelfs de bedrijfsleiders de geldswaarde gewoonlijk niet in het minst kunnen benaderen.

Het verlies aan indamping, verdroging, breuk, corrosie e.d. is gewoonlijk op grond van praktijkcijfers en theoretische gegevens zeer nauwkeurig te berekenen. Bepalend zijn in het algemeen daarvoor de tijd, gedurende welke de materialen in voor-

raad zijn, de omstandigheden, waaronder het materiaal wordt opgeslagen, de kwaliteit van het materiaal en de aard der gebruikte transportmiddelen. Duidelijk blijkt, dat ook dit een zeer veelzijdig probleem is, dat bij de inkooppolitiek de voorraadpolitiek, de magazijninrichting ernstig beschouwd dient te worden en alleen al in verband daarmee is het dringend gewenscht ook dezen materiaalverliesfactor in geld uit te drukken, opdat men de voor- en nadeelen van wijziging der organisatie tegen elkaar zal kunnen afwegen.

Wij willen overigens niet al te diep op dit punt ingaan, omdat het voor de meeste bedrijven van betrekkelijk geringe betekenis is.

Wat hiervoren gezegd werd voor het materiaal geldt uit den aard der zaak op geheel dezelfde wijze voor alle hulpmaterialen, die thans veelal, nog meer dan de eigenlijke materialen, door onvoldoende controle verspild worden.

Van buitengewoon groot belang is in talrijke bedrijven de z.g. uitval, het verlies van materiaal, halffabrikaten door bewerkingsfouten. Vooral in die bedrijven, waar de halffabrikaten achtereenvolgens verschillende bewerkingen ondergaan, of verschillende halffabrikaten tot een geheel worden opgebouwd, wreekt zich een bewerkingsfout in de voorbereidingen veelal in een veel later stadium eerst. Zeer typisch is dat b.v. in de glasbewerkingsindustrie. Zoo wreekt zich in de gloeilampenindustrie een kleine oververhitting van het binnenwerk (het z.g. voetje) dat in de eerste bewerkingen wordt vervaardigd, veelal eerst als de lamp geheel gereed is en proefgebrand wordt. Alle verdere bewerkingskosten gaan dan dus daardoor verloren en dat terwijl, die latere bewerkingskosten veelal het tienvoudige zijn van de geheele waarde van het voetje.

Zooals uit dit voorbeeld duidelijk blijkt is de plaats waar de fout wordt geconstateerd van alles beheerschende beteekenis voor de schade die daaruit voortvloeit. Daarom juist is een gedetailleerde analyse van alle mogelijke uitvaloorzaken in de voorbereidingen van zoo bijzonder groote beteekenis. Niet de plaats, waar de uitval zich manifesteert is hoofdzaak, doch de plaats waar de oorzaak van den uitval ligt. Ziet men het organisatievraagstuk in breed verband, dan is dat vanzelf sprekend, maar als men de productie afdeling voor afdeling organiseert, wordt dit inzicht zoo dikwijls verduisterd.

In die bedrijven waar de halffabrikaten van elke afdeling worden gecontroleerd, verscherpe men de controle op den uitval in de voorafdelingen tot het uiterste, legge daaraan desnoods groote bedragen ten koste, alleen om den uitval naar de voorbereidingen te verplaatsen. Ook aan de productieregeling komt dit ten goede, omdat het ontstaan van grooten uitval in de nabewerking veel ernstiger storingen met zich pleegt te brengen, dan in de voorbereidingen. Halffabrikaten van de eerste bewerking waarvan de kwaliteit twijfelachtig is, behooren uitgeschoten te worden, halffabrikaten van de laatste bewerkingsstadia, waarvan de kwaliteit twijfelachtig is, moeten in het algemeen verder verwerkt worden.

Men speure naar de uitvaloorzaken en zoekte daarbij zoo ver mogelijk terug. Daartoe is het ook van groot belang den uitval te splitsen naar de oorzaken en voor iederen arbeider het uitvalcijfer regelmatig vast te stellen. De analyse van de individueele eijfers der arbeiders geeft ook hier een groote hoeveelheid ervaringsmateriaal, waaruit waardevolle gegevens te putten zijn.

Het is doelmatig de schade van den productieuitval op tweeërlei wijze tot uitdrukking te brengen; in de eerste plaats door de geldswaarde van den uitval periodiek vast te stellen, in de tweede plaats door voor de verschillende producten de kosten van uitval in procenten van den kostprijs uit te drukken.

Het geheele probleem van het materiaalverlies houdt ook zeer nauw verband met de materiaalkeuring en met de organisatie van den materiaalverkoop.

In dit stadium van de organisatie moet dus ook de materiaal-kwaliteit in de beschouwing betrokken worden. Men stelle daartoe in de eerste plaats kwaliteitsstandaards voor de gebruikte materialen vast. Voor zoover de handelskwaliteiten gestandaardiseerd zijn overtuige men zich er van of de daarbij geldende toleranties, voor het bedrijf niet te ruim zijn, men kan dit gewoonlijk het best experimenteel vaststellen door proeven te nemen met de beide uiterste kwaliteiten, die onder de handelskwaliteit gerubriceerd zijn. Werkt het bedrijf met vaste leveranciers, dan is het veelal mogelijk, door samenwerking met deze leveranciers de algemeen geldende tolerantiegrenzen te vernauwen, hetgeen, zooals wij nog nader met een enkel voorbeeld zullen toelichten een belangrijke efficiency verbetering kan opleveren. Materiaalkeuring is in elk bedrijf noodzakelijk. Hoever men daarmee moet gaan is een probleem, dat in elk bedrijf afzonderlijk moet worden opgelost, doch de materiaalkeuring moet toch in elk bedrijf zoodanig zijn, dat gecontroleerd kan worden dat de vastgestelde toleranties niet worden overschreden. Wij achten het dan ook niet te verdedigen, dat b.v. in talrijke bedrijven de controle op het gewicht van papier, zoowel voor kantoorgebruik als voor emballage volkomen ontbreekt. Dit heeft b.v. juist in deze branche geleid tot het ontstaan van ernstige misstanden.

Typische voorbeelden van de voordeelen die bereikt kunnen worden door vernauwing der tolerantiegrenzen zijn speciaal in die bedrijven te vinden, waar het materiaal volgens gewicht wordt gekocht, het eindproduct in lengte of vlaktematen wordt berekend of omgekeerd. Indien bijv. in een fabriek van ijzerdraadbewerking de toleranties voor 3 m.m. draad gesteld zijn op 2.9 m.m./3.1 m.m. zal voor de vervaardiging van een zelfde hoeveelheid product 14 % meer draad gebruikt worden indien de dikte nauwkeurig 3.1 m.m. is, dan wanneer de draaddikte 2.9 m.m. is. Voor den leverancier der grondstoffen geldt dit juist als een voordeel, hij zal immers 14 % meer kunnen leveren bij gelijke behoefte, terwijl zijn kostprijs voor 3.1 m.m. lager is dan voor 2.9 m.m. Indien hij dus de draaddikte naar eigen believen nauwkeurig kan regelen, zal voor hem de verleiding zeer groot zijn, zooveel mogelijk aan de bovenste grens te leveren, indien blijkt dat deze factor den afnemer ontgaat.

(Wordt vervolgd)

A. M. GROOT

BELASTINGVRAAGSTUKKEN

Red.: W. WESTRA

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den secretaris der Redactie)

HET STAKEN VAN HET BEDRIJF

In een vorig artikel heb ik het standpunt verdedigd, dat werkelijk inkomen en belastinggrondslag elkander meer zouden naderen, wanneer de wet op de inkomstenbelasting niet was gebaseerd op de bronnentheorie. Immers bij toepassing van deze theorie kan:

- 1°. belasting moeten worden betaald over nog niet genoten inkomen uit nieuwe bronnen;
- 2°. nog niet geleden maar te verwachten verlies uit nieuwe bronnen worden afgetrokken;
- 3°. geen belasting worden geheven van werkelijk genoten inkomen uit inmiddels gestaakte bronnen;
- 4°. geen aftrek worden toegestaan wegens werkelijk geleden verlies uit inmiddels gestaakte bronnen.